

Список использованных источников

1. Материалы: вниманию юридических лиц с освобождённых территорий, временно находившихся под контролем Украины / Сайт Министерства доходов и сборов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://mdsdnr.ru/index.php/component/content/article/2-uncategorised/4575-vnimaniju-yuridicheskikh-lits-s-osvobozhdennykh-territorij-vremenno-nakhodivshikhsya-pod-kontrolem-ukrainy>
2. Кванина В.В. Информационное обеспечение государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в структуре электронного правительства / В.В. Кванина, Е.А. Громова, А.В. Спиридонова // Вопросы государственного и муниципального управления. – 2019. – № 1. – С. 61-84.
3. О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 02.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/facbea303a39f6daa29dca796a26371e8c870f97/
4. Солдатова И.Н. Несовершенство законодательства как фактор предпринимательского риска / И.Н. Солдатова, С.Б. Бурханов / Научные труды Дальрыбвтуза. – 2018. – № 20. – С. 355-360.
5. Борисов А.Д. Основные направления взаимодействия органов власти и субъектов предпринимательства / А.Д. Борисов // Учёные записки Алтайского филиала Российской академии народного хозяйства при Президенте Российской Федерации. – 2017. – № 14. – С. 8-14.
6. О государственно-частном и муниципально-частном партнёрстве: Закон Донецкой Народной Республики № 188-ІНС от 11.08.2017, действующая редакция по состоянию на 06.02.2019 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-gosudarstvenno-chastnom-i-munitsipalno-chastnom-partnerstve/>
7. Райимбердиева О.Р. Информационная поддержка бизнеса в условиях инновационной экономики / О.Р. Райимбердиева, Б.Ф. Янгибоев // Молодой учёный. – 2016. – № 7 (111). – С. 941-943.

УДК 351.851

DOI

ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДНР

ТАРАСОВА Е.В.,

**канд.экон.наук, доцент, доцент кафедры
менеджмента непроизводственной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;**

МАТЕХА А.С.,
преподаватель кафедры менеджмента
непроизводственной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В данной статье определено, что профессиональная компетентность и развитие личности педагога образовательной организации является фактором повышения качества образования в условиях интеграции с РФ. На основе анализа комплексной оценки компетенций научно-педагогических работников разработаны практические предложения по совершенствованию процессов управления организациями высшего образования.

Ключевые слова: Донецкая Народная Республика, сфера образовательных услуг, высшее образование, ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», менеджмент, экономика, управление организацией, компетенции, цифровизация

MANAGEMENT PROCESSES OF HIGHER EDUCATION ORGANIZATIONS OF THE DPR

TARASOVA E.V.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor of the Department of Non-Manufacturing
Management
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People’s Republic»,
Donetsk, Donetsk People’s Republic;

МАТЕКНА А.С.,
Lecturer at the Department of Management
non-production sphere
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People’s Republic»,
Donetsk, Donetsk People’s Republic

This article determines that the professional competence and personality development of a teacher in an educational organization is a factor in improving the quality of education in terms of integration with the Russian Federation. Based on the analysis of a comprehensive assessment of the competencies of scientific and pedagogical workers, practical proposals have been developed to improve the efficiency of management processes in higher education organizations.

Keywords: Donetsk People’s Republic, the sphere of educational services, higher education, SEE HPE «DAMPA», management, economics, organization management, an integrated approach, competencies, digitalization

Постановка задачи. За последние годы в области образования Донецкой Народной Республики (ДНР) и управления образовательными

организациями в частности произошли существенные изменения: новые подходы к управлению образованием закрепляются в действующих законодательных актах. Основной целью дальнейшего реформирования является создание эффективной системы управления образовательными организациями, обеспечивающими высокое качество образования, его многообразие и ориентацию на удовлетворение запросов личности и общества в современных условиях.

Сегодня требуется управление, основанное на социально-экономическом прогнозировании развития профессий, стратегическом планировании, адаптации к стремительному изменению внешней среды. Такое управление немыслимо без управления качеством образования, опирающегося на гибкие динамические стандарты образования, новые информационные технологии и т.д. Всё это требует серьёзного пересмотра роли и позиции преподавателя, организующего педагогический процесс.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемам «компетентного подхода», формирования и оценивания «компетенций» работников высшего образования посвящены работы таких учёных, как Н.О. Васецкая, Н.Е. Муромец, К.Л. Полупан и др. Однако определённые аспекты данной темы остаются открытыми и требуют дальнейших исследований.

Цель статьи – разработка практических предложений по совершенствованию процессов управления организациями высшего образования (ВО).

Изложение основного материала исследования. Профессиональное развитие личности педагога, а также его профессиональная компетентность в процессе модернизации методики преподавания учебных предметов в образовательной организации является фактором повышения качества образования в условиях реализации ГОС ДНР и перехода на российские стандарты в связи с интеграцией с РФ. Актуальным является рассмотрение проблем формирования и оценивания новых компетенций научно-педагогических сотрудников высшего образования (ВО), связанных с расширением цифровизации в условиях постоянно расширяющихся объёмов работ, а также риска и неопределённости, особенно проявившихся в период пандемии и обострения боевых действий на территории ДНР.

Для организации комплексной оценки компетенций научно-педагогических работников ВО предложена методика с использованием анкетного опроса [1].

Целью предложенной методики являлось определение и изучение социально-этических, профессиональных и личностных компетенций научно-педагогических работников, а также определение уровня организационной лояльности для выявления социально-психологических факторов, влияющих на процессы эффективности управления организацией.

Объектом выступали компетенции и организационная лояльность научно-педагогических работников ВО; предметом – социально-психологические факторы, влияющие на процессы эффективности управления организацией.

Выборку составили работники ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»: 30 человек в возрасте от 28 до 76 лет, имеющие стаж работы от 6 месяцев до 30 лет.

Образовательный уровень сотрудников данной организации является высоким: все специалисты имеют высшее образование, а также, в соответствии с требованиями закона Донецкой Народной Республики «Об образовании», проходят повышение квалификации не менее одного раз в три года.

Данное исследование проводилось методом анонимного анкетирования, основного для получения первичной социально-психологической информации на основе опроса испытуемого, реализованного с помощью составленной автором анкеты.

Комплексная оценка компетенций научно-педагогического сотрудников ВО показала, что большее количество (86%) имеют высокий или выше среднего показатель общей интернальности, что говорит о готовности проявлять себя в разных жизненных ситуациях и получать необходимые результаты, благодаря собственной активности. Сводная шкала интернальности в профессиональной деятельности также имеет достаточно высокие показатели (72%) и характеризует сотрудников как людей, понимающих, что результаты их профессиональной деятельности зависят от качества собственных действий и стремлений, имеющих достаточно развитые профессиональные компетенции, способных на их развитие и совершенствование. Также определено, что достаточно большое количество сотрудников (69%) склонны проявлять инициативу и принимать ответственность на себя в сфере социальных отношений, у них выражено наличие развитых навыков обеспечения профессиональной деятельности. Такие сотрудники будут позитивно принимать и активно участвовать во внедрении инноваций в деятельность организации, направленных на усовершенствование процессов управления и повышения эффективности совместной работы.

Вместе с тем по показателям шкалы интернальности в сфере неудач выявлено, что 56% опрошенных имеют высокую ответственность за свои достижения: несут полную ответственность за выполняемую работу, готовы признавать свою вину за допущенные ими ошибки, переоценить своё поведение в будущем.

Показатель по этой шкале у 44 % анкетированных остаётся на среднем или ниже среднего уровне и указывает на то, что сотрудник не готов согласиться с тем, что ошибки по работе произошли по его вине, неудачи объясняются негативным влиянием внешних сил посредством нехватки ресурсов, вины других сотрудников, и отсутствует готовность переоценить своё поведение в будущем для исключения подобных ошибок.

В группе опрошенных удельный вес персонала, готового работать в условиях неопределённости, постоянного увеличения нагрузок – 50%, и у 50% опрошенных низкая степень готовности к деятельности, связанной с преодолением трудностей и самостоятельному планированию, осуществлению деятельности и ответственности за неё, т.е. они психологически могут эффективно выполнять знакомую им работу в

стабильных условиях, но не могут быстро реагировать на изменения как нагрузок, так и профиля деятельности.

Глобальная макросреда, а именно обстановка в обществе, усугубившаяся эпидемией коронавируса, совокупность экономических, культурных, политических условий (Донецкая Народная Республика 8 лет находится в состоянии военного конфликта) косвенно оказывает влияние на социально-психологический климат рабочих групп. Качество работы сотрудников, прибывающих в состоянии стресса, беспокойства, страха и неопределённости на протяжении длительного времени снижается.

Сегодня далеко не каждый преподаватель способен справиться со стрессами и успешно адаптироваться к работе в сложных стрессовых условиях, порождённых пандемией: постоянные перегрузки, переход на дистанционные формы обучения, возросшая текучесть педагогических кадров, постоянная угроза заражения. Всё это ведёт к истощению эмоционально-энергетических и личностных ресурсов преподавателя, к снижению производительности труда, к росту заболеваемости и текучести кадров в образовательных организациях.

Большинство исследователей сходятся в том, что состояние физического, умственного и эмоционального истощения, проявляемое, прежде всего, в профессиях социальной сферы, которые связаны с тесным взаимодействием с людьми и оказанием им помощи, означает профессиональное выгорание [2, с. 17].

Наиболее полным и точным является определение профессионального выгорания ВОЗ, которое приводится в 11 Международной классификации болезней: «Выгорание – это синдром, возникший в результате хронического стресса на рабочем месте, с которым не удалось успешно справиться.

Он характеризуется тремя измерениями:

- 1) чувство истощения или истощения энергии;
- 2) увеличенная ментальная дистанцированность от работы или чувство негативизма или цинизма в отношении работы;
- 3) чувство неэффективности и недостатка достижений.

Выгорание относится конкретно к явлениям в профессиональном контексте и не должно применяться для описания опыта в других сферах жизни» [3].

Исследователи сходятся в том, что наиболее частой причиной и пусковым механизмом профессионального выгорания является длительный и сильный стресс. Отрицательно влияет на состояние специалистов монотонность выполняемых функций, ненормированный рабочий день, напряжённый график, работа без перерыва и выходных, сжатые сроки выполнения работы, отсутствие вознаграждения за вклад, напряжённые отношения с коллегами или руководством, отсутствие условий для работы и новых внедрений в технологический процесс. Серьёзной причиной длительных стрессов являются конфликты на работе, длительные перегрузки, а также неблагоприятный морально-психологический климат в трудовых коллективах [4, с. 67].

Синдром профессионального выгорания представляет собой достаточно опасное состояние, которое может привести к необратимым последствиям и полностью разрушить здоровье, а, значит, и профессиональную деятельность человека.

Преподаватели высших учебных заведений в период пандемии COVID-19 так же, как и медики, работают в «красной зоне», подвергаясь повышенному риску не только заражения коронавирусом, но и получения синдрома профессионального выгорания.

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что профессиональному выгоранию может быть подвержен любой сотрудник организации. Для выведения из данного состояния важно личное осознание и работа над самим собой, однако этого недостаточно. Организацией, в лице руководителя, должно оказываться содействие и принятие мер по оказанию психологической и организационной поддержки таких сотрудников. Необходима работа специальной квалифицированной службы в организации ВО, которая будет уполномочена оказывать психологическую поддержку, проводить тренинги и мероприятия, направленные не только на решение уже возникших проблем, связанных с профессиональным выгоранием, а и на предотвращение данного фактора.

В организационную структуру ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» входит психолого-педагогическая лаборатория, целью работы которой является обеспечение психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса для достижения качественной профессиональной подготовки управленческих кадров, способствованию личностному развитию и профессиональной самореализации обучающихся в процессе профессионального становления. Данная лаборатория осуществляет психологическое консультирование профессорско-преподавательского состава вуза и организацию тренингов, в число которых входит практика по восстановлению и поддержанию психического здоровья: профессиональное выгорание, эффективное преодоление стрессовых ситуаций и др. Тренинги проводятся для научно-педагогических работников по их запросу, а также по результатам научных исследований.

На наш взгляд, для своевременного выявления синдрома профессионального выгорания научно-педагогических сотрудников необходимо проведение исследований на систематической основе, не реже одного раз в год, путём анкетирования и опросов. По их результатам конкретным сотрудникам будет рекомендовано посещение определённых тренингов и консультаций.

В условиях интеграции с Российской Федерацией, а также подписанием приказа главой Минобрнауки России № 439 от 05.05.2022 г. [5], в соответствии с которым утверждён перечень российских университетов, которые будут взаимодействовать с вузами Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики и оказывать им методическую и консультационную поддержку. Целесообразно привлечение специалистов для проведения вышеуказанных тренингов и консультаций из РФ, а также

других образовательных организаций Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, ближнего и дальнего зарубежья.

Что касается лояльности научно-педагогических сотрудников, из числа опрошенных 58% имеют средний уровень лояльности. Дисциплинированность является характерной чертой данного уровня, такие сотрудники демонстрируют честность по отношению к организации, готовы наилучшим образом выполнить работу, требования руководства, однако не всегда готовы ради интересов компании пожертвовать личными интересами.

25% имеют высокий уровень лояльности. Такие сотрудники максимально ответственны и вовлечены в работу, разделяют с организацией ценности и убеждения, испытывают чувство гордости за принадлежность к числу сотрудников данной организации и стремятся наилучшим образом выполнить свои должностные обязанности. Они критически относятся к нарушениям правил со стороны других людей, легче других переносят трудные для организации времена и остаются работать, руководствуясь чувством верности.

У 17% анкетированных наблюдается низкий уровень лояльности. Такие сотрудники чаще демонстрируют преимущество личных интересов над интересами организации, с их стороны с большей вероятностью возможны действия, которые могут нести негативный характер, такие как: провоцирование конфликтов, ложь, увольнение. Данный уровень чаще характерен для новых сотрудников, приступивших к работе, однако не информированных об особенностях и корпоративной культуре организации.

Стоит учесть, что 5 человек из 30 опрошенных имеют стаж работы от 6 месяцев до 3 лет, и чаще именно эти работники отличаются низким уровнем организационной лояльности. Данной группе сотрудников характерно нахождение в стадии социального и трудового самоопределения. Труд молодых специалистов чаще носит исполнительский характер, только начиная свою трудовую деятельность с нижних ступеней иерархии, они имеют меньшую оплату труда, что сказывается на уровне удовлетворения собственных потребностей.

Однако молодые специалисты, сравнительно с коллегами более старшей возрастной категории, отличаются большей мобильностью, современными знаниями и профессиональной подготовкой в области цифровизации, являются более гибкими к нововведениям, в результате чего представляют особую ценность для организации.

Выводы. Аргументирована необходимость проведения на систематической основе исследований среди научно-педагогических работников с целью своевременного выявления синдрома профессионального выгорания, результаты которых будут являться основанием для рекомендаций конкретным сотрудникам посещения определённых тренингов и консультаций. Целесообразно привлечение специалистов из РФ, а также других образовательных организаций Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, ближнего и дальнего зарубежья для проведения вышеуказанных тренингов и консультаций.

Обоснована необходимость организации мероприятий для молодых специалистов, направленных на повышение организационной лояльности путём изучения истории, ценностей и корпоративной культуры организации.

Проведение комплексной оценки компетенций научно-педагогических работников даст возможность руководителю выявить и более эффективно распределить сотрудников по ключевым направлениям деятельности, таким как: научная и инновационная, учебно-методическая, организационная, воспитательная.

Список использованных источников

1. Муромец Н.Е. Оценка компетенций научно-педагогических работников высшего образования в период пандемии / Н.Е. Муромец, А.С. Матеха // Сборник научных работ серии «Государственное управление». Вып. 24: Экономика и управление народным хозяйством / ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». – Донецк: ДОНАУИГС, 2021. – С. 136-141.

2. Водопьянова Н.Е. Синдром выгорания / Н.Е. Водопьянова, Е.С. Старченко // Диагностика и профилактика: практическое пособие. – М.: Юрайт, 2020. – 299 с.

3. МКБ-11 по статистике смертности и заболеваемости [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://icd.who.int/browse11/l-m/en?fbclid=IwAR2aDJRCWOrWJtiYzqbMT05QTu9XYNVvbrvLM1_nV6TFd7Psj6G_5NnmJiE#/http://id.who.int/icd/entity/129180281

4. Журавлёва Л.А. Виктимизационные риски социально-трудовых отношений / Л.А. Журавлёва, Т.И. Кружкова, К.В. Носкова // Достойный труд – основа стабильного общества: сб. ст. VIII междунар. науч.- практ. конф. – Екатеринбург: Уральский гос. экономический ун-т, 2016. – С. 66-71.

5. Выпускники донбасских вузов смогут получить российские дипломы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=51098

6. Братковский М.Л. Цифровые технологии как элемент системы управления предприятием в условиях неопределённости / М.Л. Братковский, М.В. Гончарова // Сборник научных работ серии «Государственное управление». Вып. 19: Экономика и управление народным хозяйством / ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». – Донецк: ДОНАУИГС, 2020. – С. 174-179.